

TIL, TA'LIM, TARJIMA ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Nurmanov Furqat

Samarqand davlat chet tillar instituti

Samarqand, O'zbekiston

furqatnx@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2895-4717>

O'ZBEK SHEVALARI LEKSIKASINING LINGVOGEOGRAFIK, LINGVOAREAL VA LINGVOMADANIY JIHATDAN O'RGANILISHI ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada o'zbek shevalari leksikasining lingvogeografik, lingvoareal hamda lingvomadaniy xususiyatlari tadqiqiga bag'ishlangan. O'zbek tilshunosligida shevalar leksikasining hududiy farqlanishi lingvogeografik va lingvoareal yondashuvlar asosida tahlil etiladi, bu borada amalga oshirilgan lingvogeografik, lingvoareal hamda lingvomadaniy tadqiqotlarning nazariy-metodologik masalalari haqida so'z yuritiladi. Mazkur sohalar tilshunoslikda bugungi kunda ham ilmiy, ham amaliy jihatdan jadal rivojlanib borayotgan fan sohalari sirasiga kiradi.

Kalit so'zlar: lingvogeografik, lingvoareal, lingvomadaniy, shevalar leksikasi, qarluq, qipchoq, o'g'uz, zamonaviy tilshunoslik, izoglassa, izofonema, izomorfema, til hodisalari, aralash zonalar, innovatsiya markazi, iradaiatsiya, areal atlaslar, shevalararo birlashish, areal-tipologik metod.

Nurmanov Furkat

Samarkand State Institute of Foreign Languages

Samarkand, Uzbekistan

furqatnx@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2895-4717>

LINGUO-GEOGRAPHICAL, LINGUO-AREAL AND LINGUO-CULTURAL STUDY OF THE VOCABULARY OF UZBEK DIALECTS

ABSTRACT

This article is devoted to the study of the linguo-geographical, linguo-areal, and linguo-cultural features of the vocabulary of Uzbek dialects. In Uzbek linguistics, the territorial differentiation of dialect vocabulary is analyzed on the basis of linguo-geographical and linguo-areal approaches, and the theoretical and methodological issues related to linguo-geographical, linguo-areal, and linguo-cultural research conducted in this field are discussed. These areas

represent branches of linguistics that are rapidly developing both scientifically and practically in the modern period.

Keywords: linguo-geographical, linguo-areal, linguo-cultural, dialect vocabulary, Karluq, Kipchak, Oghuz, modern linguistics, isogloss, isophone, isomorpheme, linguistic phenomena, contact (transitional) zones, innovation center, irradiation, areal atlases, inter-dialectal convergence, areal-typological method.

Нурманов Фуркат

Самаркандский государственный институт иностранных языков
Самарканд, Узбекистан

furqatnx@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2895-4717>

ЛИНГВОГЕОГРАФИЧЕСКОЕ, ЛИНГВОАРЕАЛЬНОЕ И ЛИНГВОКУЛЬТУРНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ЛЕКСИКИ УЗБЕКСКИХ ДИАЛЕКТОВ

АННОТАЦИЯ

В данной статье исследуются лингвогеографические, лингвоареальные и лингвокультурные особенности лексики узбекских диалектов. В узбекском языкознании территориальная дифференциация диалектной лексики анализируется на основе лингвогеографического и лингвоареального подходов, при этом рассматриваются теоретико-методологические вопросы, связанные с проведёнными лингвогеографическими, лингвоареальными и лингвокультурными исследованиями. Указанные направления входят в число тех областей лингвистики, которые в современный период интенсивно развиваются как в научном, так и в практическом плане.

Ключевые слова: лингвогеографический, лингвоареальный, лингвокультурный, лексика диалектов, карлук, кипчак, огуз, современное языкознание, изоглосса, изофонема, изоморфема, языковые явления, контактные (смешанные) зоны, центр инноваций, иррадиация, ареальные атласы, междиалектное сближение, ареально-типологический метод.

Kirish. O'zbek shevalari rang-barang va nihoyatda boy lug'at zahirasiga ega. Zamonaviy o'zbek dialektologiyasi kamida 100 yillik ilmiy tarixiga ega. Agar shu bir asr davomida olib borilgan dialektal tadqiqotlarni kuzatib, shunga amin bo'lish mumkinki, amalga oshirilgan tadqiqotlarning deyarli barchasida shevalarning so'z boyligi, rang-barangligi haqida tahlil berib borilgan. 1971-yilda nashr qilingan "O'zbek xalq shevalar lug'ati"ni yaratish uchun manbalar ro'yxatida 50 ga yaqin shevalar materiallaridan foydalanilganligi qayd etilgan. Andijon, Asaka, Baliqchi, Baxmal, Beruniy, Beshkent, Boysun, Borot, Bulung'ur, Bo'jot, Bo'ston, Bo'stonliq, Vodil, Gurlan, Jalolobod (Qirg'iziston), Janubiy Tojikiston, Janubiy Xorazm, Jizzax, Jo'sh, Zomin, Izboskan, Iqon (Qozog'iston), Karkidon, Kattaqo'rgon, Koson, Laqay (Tojikiston), Mankent (Qozog'iston), Mang'it, Marg'ilon, Mirishkor, Tersak, Olmos, Parkent, Piskent,

Pop, Sayram (Qozog'iston) Samarqand, Soyliq, Surxondaryo, Toshkent, Toshovuz (Turkmaniston), Turkiston (Qozog'iston), To'rtko'l, Uychi, Urganch, Urgut, Forish-Bog'don, Xiva, Xonqa, Xorazm, Xo'jayli, Chimkent (Qozog'iston), Chortoq, Shovot, Shahrisabz, Shahrixon, Mitan, Nayman, Namangan, Novkent, Niyozboshi, Nurota, Sherobod, Shimoliy Xorazm, Shimoliy o'zbek shevalari (Qozog'iston), Yuqori Qashqadaryo, Yakkabog', Yangiariq, Yangibozor, O'zgan (Qirg'iziston), O'sh (Qirg'iziston), O'g'uz, Qarnob, Qarshi, Qashqadaryo, Qilichboy, Qovchin, Qorabuloq (Qozog'iston), Qorakissa, Qorako'l, Qoramurt (Qozog'iston), Qorasuv (Qirg'iziston), Qorluq, Qarnoq (Qozog'iston), Quvasoy, Qurama, Qo'ng'iro't, Qo'shko'pir, Qo'qon, G'allaorol, G'arbiy Farg'ona, Xazorasp kabi shevalardan yig'ilgan so'z va birliklar o'zbek lahja va shevalarining barchasini to'liq qamrab olgan bo'lmasada, milliy tilimizning nutqiy jozibadorligini, leksik rang-barangligini ko'rsatib bera oladi [13, B. 7-8]. Bu lug'at nashr etilganidan buyon ham o'nlab tadqiqotlar yaratildi. Maxsus dialektal leksik tadqiqotlardan tashqari, etnografiya va toponimikaga doir ilmiy ishlarda ham minglab dialektal so'z va iboralar jamlangan. Ular tilimizning boyligini ko'rsatadigan, milliy tilimizning rivojiga hissa qo'shadigan materiallardir. Bunday birliklarni o'rganish, tahlil qilish milliylikimizni ko'rsatadigan vositaga aylantirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Asosiy qism. *Leksika* (yun. *Lexis* – so'zga oid, *lug'aviy*) – tildagi barcha so'zlar va iboralar yig'indisi, tilning lug'at tarkibi. Leksika ma'lum qonunqoidaga bo'ysunuvchi izchil va murakkab tizimdan iborat. Til leksikasi to'xtovsiz o'zgarib turadi, binobarin leksik sath tilning eng dinamik qismidir. O'zgaruvchanlik lug'at tarkibida yangi so'zlarning paydo bo'lishi, mavjud so'zlardan ayrimlarining eskirib, iste'moldan chiqishi, leksik ma'noning o'zgarib, yangi ma'no kasb etishi kabi jarayonlarda ko'rinadi. Jamiyat taraqqiyoti va ijtimoiy tuzumning o'zgarishi bilan uzviy bog'langan holda leksika boyib boradi [18, IM]. Milliy tildagi leksik o'zgarishlar, avvalo, shevalarda ro'y beradi. Ma'no qirralari va qo'llanish ko'lami kengayib borishi natijasida adabiy tildan muqim o'rin oladi. Milliy til, ya'ni shevalar leksikasi adabiy til bilan chambarchas bog'liq tarzda rivojlanib, o'zgarib boradi. Ana shunday milliy tarkibidagi sheva va lahjalar leksikasini o'rganish milliy, madaniy, lingvomadiy omillarga ko'ra doimo dolzarb ahamiyat kasb etadi.

O'zbek tilshunosligida dialektal leksikologiya ko'p murojaat qilingan sohalardan biri hisoblanadi. Shevalar bo'yicha olib borilgan tadqiqotlarning deyarli barchasida leksikasi va leksikografiya masalasi bo'yicha tahlillar amalga oshirilgan. Shuningdek, shevalar so'z boyligi va leksikasi bo'yicha ham alohida ishlar bajarilgan. O'zbek xalq shevalari leksikasini zamonaviy planda tadqiq etish, deyarli, bir yarim asrlik tarixga ega. V.P.Nalivkin va M.A.Nalivkinalar tomonidan Namangan shevalari bo'yicha olib borilgan tadqiqot va yaratilgan lug'at zamonaviy o'zbek dialektal leksikologiyasi va leksikografiyasining boshlang'ich nuqtasi deyish mumkin. XX asrning 20-30-yillarida nazariy asoslari yaratilgan, 50-80-yillarida rivoj topgan xalq shevalari leksikasini o'rganish ishlari bugungi kunda biroz sust bo'lsa-da, yangi metod va qarashlar

bilan, jumladan, korpus lingvistikasi yo'nalishida, davom etmoqda. N.Abdullayevning "Afg'oniston o'zbek shevalari leksikasi" (1980), F.Abdullayevning "Xorazm shevalari leksikasi" (1966), "Andijon viloyat Yangiqo'rg'on tuman qipchoqlari leksikasining ba'zi xususiyatlari" (1963), D.Abdurahmonovning "Beshkent tuman shevalaridan materiallar" (1961), M.Bo'ronovning "Qoraqalpog'iston o'zbek shevalaridagi chorvachilik terminlari" (1972), B.Jo'rayevning "Yuqori Qashqadaryo o'zbek shevalari leksikasi" (1966), X.Jo'rayevning "O'zbek tili turk-kaltatoy shevasining fonetik va leksik xususiyatlari" (1981), S.Zufarovning "Sayram shevasining leksik xususiyatlari" (1965), S.Ibrohimovning "Farg'ona shevasining kasb-hunar leksikasi" (1-jilid 1956, 2-3-jild 1959), A.Ishayevning "O'zbek shevalarida metrologik so'zlar" (1966), O.Madrahimovning "O'zbek tili o'g'uz lahjasi leksikasini o'rganish masalalari" (1973), N.Mirzayevning "O'zbek tilining etnografik leksikasi" (1971), Sh.Nosirovning "Qo'qon shevasining ba'zi bir leksik xususiyatlari" (1966), N.Rajabovning "Qarnob shevasining leksik xususiyatlari" (1960), S.Rahimovning "Surxondaryo viloyatidagi o'zbek shevalari leksikasi" (1974), T.Sodiqovning "Toshkent viloyati shevalarining leksikasi" (1968), A.To'raqulovning "Qo'qon guruh shevalari leksikasi" (1971), O.Sharipovning "Pop shevasi leksikasidan" (1963), A.Shermatov "Qarshi shevasi leksikasidan namunalar" (3 ta kitob, 1960, 1961, 1964), Sh.Shoabdurahmonov "O'zbek shevalarida leksik moslik va ularning adabiy tilga munosabati" (1966), V.Egamov "Jelovchi G'allaorol shevasi leksikasi bo'yicha kuzatishlar" (1960), X.Doniyorov "Qipchoq dialektlarining leksikasi" (1979), I.Bobojonov "Janubiy Xorazm etnografik leksikasi" (1997), I.Jabborovning "O'zbek xalqi etnografiyasi", "O'zbek shevalari leksikasi [14, B. 464]" (1991), A.Aliyev "Dialektal so'zlar tarixidan" (1987), N.Shoimova "Qashqadaryo o'zbek qipchoq shevalari leksikasi" (2000), A.Allaberdiyev "Buxoro o'g'uz shevalaridagi asl turkiy leksik qatlam" (2015) kabi o'nlab tadqiqotlarda o'zbek xalq shevalarining leksikasi va leksikografiyasi tahlil qilingan. Shevalardan materiallarini yig'ish, tavsif va tasnif qilish, ularni o'zaro qiyoslash, adabiy til va badiiy asarlar matni, boshqa til va lahjalar bilan solishtirish bo'yicha nazariyalar va amaliy metodik yo'nalishlar ishlab chiqilgan. Bu borada A.Ishayev, X.Doniyorov kabi olimlarning, umumleksik tadqiqotlar bo'yicha E.A.Begmatovning xizmatlarini alohida ta'kidlash lozim.

O'zbek shevalarining lingvogeografik va lingvoareal tadqiq etilishi haqida fikr yuritilganda, aytish mumkinki, XX asrda o'z o'rnini va maqomiga ega bo'lgan o'zbek shevashunoslik fani keyingi yillarda evolyutsion taraqqiyoti natijasida empirik-klassifikatsion bosqichdan qiyosiy-tarixiy, lingvogeografik va areallingvistik bosqichga o'tdi. Tilshunoslik yoki dialektologiya fanining geografiya bilan til yoki sheva faktlarini tekshirishda umumiy metodlardan foydalanishga tabiiy ehtiyoji mavjud. Biron bir til materialining tarqalish joylarini tahlil qilishda, shevalar xaritasi yoki atlaslarini tuzishda shevashunoslik geografik bilimlarni qo'llash zaruriyati yuzasidan areal lingvistika va lingvogeografiya fanlari paydo bo'lgan [7, B 7]. Dialekt va shevalarni

geografik-kartografik usulda tadqiq etishni “Devonu lug‘ati-t-turk” asarida M.Koshg‘ariy boshlab bergan bo‘lib, buyuk olim o‘z “Devon”ida XI asr turkiy lahja va shevalarda gaplashuvchi xalqlar qaysi hududlarda yashashini aks ettirgan xaritani joylashtiradi. O‘z davri uchun mukammal tarzda tuzilgan xarita bugungi dialektal tadqiqotlarga ham asos bo‘lib xizmat qilmoqda. Mahmud Koshg‘ariy tomonidan tuzilgan ushbu xaritada toponimlar, oronimlar, shuningdek, etnotoponimlar – urug‘ va qabila nomlari keltirib o‘tilgan. Yer yuzining aylana shaklidagi tasvirida faqat sharqiy yarim shar ifodalangan bo‘lib, xaritaga sig‘magan nomlar kitobda batafsil sharhlangan. Bu tariximizdan bizgacha yetib kelgan noyob qadimgi obida bo‘lib, uni birinchi dialektal xarita deb atash mumkin [3, IM].

XX asrga qadar ham ko‘plab yevropalik sayyohlar va turkologlar tomonidan turkiy xalqlar, jumladan o‘zbeklar yashaydigan joylarning xaritalari tuzilgan. Bunday xaritalarning asosiy qismi siyosiy xarakterga ega bo‘lsa-da, ulardan dialektal belgilarni topish mumkin.

Bu borada rus olimlarining ilmiy faoliyati samaraliroqdir. O‘tgan asr davomida o‘zbek shevashunoslari tomonidan ham ko‘plab xarita va atlaslar yaratildiki, ular bugungi lingvistik geografiya va areal lingvistika asosining shakllanishida muhim ahamiyat kasb etgan. O‘zbek dialektologiyasida olib borilgan tadqiqotlar lingvistik xaritalardan xoli emas. Chunki, shevashunoslik geografiya fani bilan chambarchas bog‘liq. Ya’ni ma’lum hududda shevalarning tarqalish va qo‘llanilish chegaralarini belgilashda geografiya faniga tayaniladi. “Tilshunoslik terminlarining ensiklopedik lug‘ati”da: “*Areal lingvistika* (lotin tilidan – *maydon, makon*) – tilshunoslikning lingvistik geografiya usullaridan foydalangan holda, til hodisalarining hududiy darajada tarqalishini va tillararo (dialektlararo) o‘zaro ta’sirini o‘rganadigan bo‘limidir. O‘zaro ta’sir qiluvchi til (dialekt) faktlarini hududiy tavsiflashda hal qiluvchi prinsip ularning frontal qamrovidir. Areal lingvistikaning asosiy vazifasi – lingvistik xususiyatlarning hududiy taqsimlanish xususiyatlari va izoglossalarning talqinini baholash hisoblanadi. Natijada dialektlar, tillar va hududiy jamoalar o‘rtasidagi o‘zaro ta’sir sohalari aniqlanadi – umumiy tarkibiy xususiyatlar bilan tavsiflangan til birlashmalari belgilanadi” – deb izohlangan [9, B 683]. “Tilshunoslik terminlarining izohli lug‘ati”da areal lingvistikani 2 ma’nodan ta’riflaydi: 1. Tilshunoslikning lingvistik areallarni o‘rganish bilan shug‘ullanuvchi sohasi; 2. Tilshunoslikda lingvistik areallarni o‘rganishga alohida e’tibor beruvchi yo‘nalish. Yuqoridagi sharh va ta’riflardan kelib chiqadigan bo‘lsak, bir dialektal arealda turli sheva va lahjalar sohiblarining aralash istiqomat qilishi, sheva va lahjalarning qardosh va qardosh bo‘lmagan tillarning ta’siri muhiti bo‘lgan o‘zbek xalq shevalarida areal lingvistika fanining ahamiyati nihoyatda muhim sanaladi. Bunda ikki tillilik, uch tillilik, milliy xalq shevalarining aralash holatda yashaydigan hududlar yaqqol namoyon bo‘ladi. Ana shunday hududlar bo‘yicha amalga oshirilgan Sh.Jo‘rayev [8, B 48], Z.Tillaboyeva [5, B 48] va boshqa tadqiqotchilarning ishlarida ko‘rib o‘tilgan masalalar muhim ahamiyat kasb etadi. O‘zbek sheva va lahjalarning dialektal tasvirini ilmiy kuzatish uchun

ham arealingvistik tahlil metodlariga zaruriy ehtiyoj mavjud. Tilshunos Ibrohim Darvishov o'z ishlarida bu ilmiy ehtiyojni dalillashga harakat qilgan. Olim o'zining "Areal lingvistik: janubiy-g'arbiy Namangan shevalarining fonetik-fonologik xususiyatlar" nomli tadqiqotida jahon tilshunosligining arealogiya sohasi vakillari o'z ilmiy qarashlarida millat tilini dialektologik manba – materiallarni lingvistik geografiya, areal lingvistik tamoyillari asosida bir butun, yaxlit – umumiy tarzda o'rganish ko'proq samara berishini isbotladilar. Ularning ilmiy qarashlari, asarlari u yoki bu til hodisasining hududiy tarqalishini ko'rsatuvchi lingvistik xaritaga tushirilgan belgilar – izoglossa tushunchasining mohiyatini ochib berganligini ta'kidlab o'tadi [7, B 8]. Shu o'rinda areal lingvistikning asosiy tushunchasi bo'lgan izoglossa termini haqida ham to'xtalib o'tish lozim. Chunki asosiy termin va tushunchalar fan yoki yo'nalishning mazmun-mohiyatini ochib berishga xizmat qiladi. Manbalarda *izoglossa* – arealogik tadqiqotlarning asosiy tushunchalaridan biri bo'lib, o'zaro o'xshash hodisa (qonuniyat)ning tarqalish (qo'llanish) nuqtalarini va bu nuqtalarini tutashtiruvchi chiziqni hamda hodisaning tarqalish chegaralarini xaritada belgilovchi chiziq yoki belgi [4, B 117] sifatida izohlanadi. Bundan tashqari, izoleksa – leksik, izomorfa – morfologik, izosintagma – sintaktik, izofona – fonetik, fonologik izoglossa kabi turlari mavjud. Til hodisasining qayerda shakllanib vujudga kelganligi va uning tarqalish chegaralarini aniqlash areal lingvistikning asosiy vazifalaridan biridir [4, B 16].

Lingvistik geografiya – til hodisalarining hududiy tarqalishini o'rganuvchi tilshunoslikning bo'limi bo'lib, XIX asr oxirida shakllana boshlagan. Turli tillarda dialekt farqlari mavjudligi to'g'risidagi ma'lumotlarning to'planishi ma'lum bir til hududida ushbu farqlarni taqsimlash chegaralarining mos kelishi yoki mos kelmasligi muammosini keltirib chiqardi. Lingvistik geografiya areal lingvistik bilan chambarchas bog'liq. Ba'zi dialekt shakllanishlarining xususiyatlari to'g'risidagi ma'lumotlarni geografik xaritaga o'tkazish shuni ko'rsatdiki, ularning til egallagan hududda tarqalishi geografik xaritada ma'lum bir lingvistik faktning hududiy tarqalishini cheklaydigan izoglossa chiziqlarining murakkab to'qnashuvini tashkil qiladi va odatda, ma'lum bir dialektga xos bo'lgan turli hodisalarining izoglossalari mos kelmaydi. Biroq, to'liq mos kelmasdan, alohida izoglossalar bir-biriga yaqinlashib, izoglossalar deb ataladigan to'plamlarni hosil qiladi, ular orasida hududlar, ma'lum bir to'plamning hodisalariga ko'ra til birligi bilan ajralib turadi va hududiy dialektlarni hosil qiladi. Bir tilning tarqalish hududidagi izoglossalar to'plami yoki "til landshafti" o'rganish obyekti hisoblanadi [9, B 426]. Lingvistik geografiyaning asosiy o'rganish obyekti – til hodisalari: 1. Izoglossalar, izofonema va izomorfema. 2. Lingvistik atlaslar. 3. Mos hodisalar. 4. Areallar. 5. Lingvografik kartalar va kartalashtirish. 6. Til landshafti. 7. Aralash zonalar. 8. Innovatsiya markazi. 9. Iradaiatsiya va boshqalar [12, B 15].

Qayd etilganidek, lingvogeografiya sheva, lahjalarni xaritalashtirish bilan shug'ullanadi. Yuqorida ta'kidlaganimizdek, XX asr o'zbek dialektologiyasida hududiy sheva va lahjalarni tadqiq qilishga oid ishlarda ko'plab xaritalar

tuzilgan. Manba va darsliklarda qayd etilganidek, A.K.Borovkov 1940-yillardan boshlab o'zbek shevalarining atlasini yaratish ishlarini boshlab bergan. O'zi yaratgan anketa yordamida Farg'ona shevalarini tadqiq qilgan. Keyinchalik bu ishlarga V.V.Reshetov boshchilik qilgan. Toshkent va Ohangaron hududlarida iste'molda bo'lgan qurama shevasining 49 ta dialektal xaritasini ishlab chiqqan bo'lib, shu asosda Toshkent viloyati shevalari atlasini tuzgan, ushbu atlas 150 ga yaqin kartalardan iborat.

Shu o'rinda shevalar xaritasi va atlasini haqida ayrim nazariy ma'lumotlarni keltirib o'tsak. Dialektal xarita lahja va shevalarning geografik joylashuvini ko'rsatib berishga xizmat qiladi. Bunday xaritalarda shevaga xos hodisalarning taqsimlanishi va hududlari aniq belgilab beriladi. Xaritalar shartli belgi va ranglardan iborat bo'ladi. Bir xildagi shartli belgilar va ranglardan iborat kartalar to'plami *dialektal atlas* deyiladi. Atlaslar til yoki shevaga xos biron hodisa yuzasidan, umumiy milliy til yoki biron hudud yuzasidan yaratilishi mumkin. Rus, qozoq, turkman tillarining dialektal atlaslari mavjud. Ammo o'zbek tilining umumiy milliy dialektal atlasini yaratilmagan. Faqatgina ayrim hududlarga xos hududiy atlaslar yaratilgan. Bu sohada Sh.Shoabdurahmonov, A.Jo'rayev, Q.Muhammadjonov, A.Shermatov, Y.Ibrohimovlarning tadqiqotlari mavjud. Akademik Sh.Shoabdurahmonov O'zbekistonda birinchi bo'lib shevalar atlasini yaratishning nazariy qoidalarini ishlab chiqdi. Professorlar Q.Muhammadjonov shimoliy o'zbek shevalarini, A.Shermatov Quyi Qashqadaryo shevalarini, Y.Ibrohimov va Z.Ibrohimovalar Orol bo'yi o'zbek shevalarini, N.Murodova Navoiy viloyati shevalarini kartalashtirgan [2, B 13-14]. Sheva va lahjalarni xaritalash va atlasini tuzish obyektini sinchiklab o'rganib chiqishni taqozo qiladi. Buning uchun maxsus anketa yoki so'rovnomalar ishlab chiqish lozimligini yuqorida qayd etib o'tgandik. Dastlab Y.D.Polivanov tomonidan o'zbek tilida izoglossa borligi va ularni xaritalash kerakligi haqida bo'lsa, 1944-yilda professor A.K.Borovkov o'zbek tili shevalari atlasini yaratish maqsadida "O'zbek sheva-lahjalarini tekshirishga doir savol-javoblar" anketasini tuzdi. M.Mirzayev 1955-yilda "Buxoro viloyatidagi o'zbek shevalarini o'rganish uchun anketa", professor A.Aliyev 1964-yilda "Namangan dialekti bo'yicha material to'plovchilar uchun anketa", 1976-yilda professor A.G'ulomov, A.Aliyev, K.Nazarovlar tomonidan "O'zbek tilining mahalliy shevalari bo'yicha material to'plovchilar uchun metodik qo'llanma" yaratdilar [12, B 21-22]. Hozirgi kunda har bir hududdagi oliy ta'lim tashkilotlari filologiya yo'nalishlari uchun alohida anketa-so'rovnomalar ishlab chiqilgan bo'lib, amaliy darslarda va dala amaliyotlarida qo'llanilib kelinmoqda.

Keyingi yillarda o'zbek sheva va lahjalari bo'yicha lingvomadaniy tadqiqotlar ham olib borilmoqda. Sun'iy til ko'rinishdagi adabiy tildan ko'ra shevalarda lingvomadaniy xususiyatlar yaqqol ko'rinadi. Ya'ni, shevalar tayyor lingvomadaniy material hisoblanadi. O.Fayzulloyevning "O'zbek folkloridagi lingvokulturemelarining inglizcha tarjimada berilishi" [15, B 148], S.Rahimovning "Surxondaryo chorvachilik leksikasida etnografizmlar" [11, B 108, 112], F.Musayevaning "O'zbek shevalarining lingvomadaniy tadqiqi" [10,

b 120] kabi tadqiqotlar ham amalga oshirilgan. O'zbek tilshunosligi boshqa sohalari qatori dialektologiya fanida ham antroposentrik paradigma metodlari asosida til materialini tadqiq qilish taboro keng yoyilmoqda. Jumladan, bunday tadqiq usullaridan biri – lingvomadaniy tahlil metodi uchun sun'iy o'zlashtirilgan til materialidan ko'ra, tabiiy shakllangan til materialini, ya'ni xalq tili bo'lgan sheva va lahjalarni o'rganish qulay. Xalq shevalari – milliy qadriyatlarimiz ko'zgusi, milliy madaniyatimizning tarkibiy qismi, milliy tilimizning “joni”, madaniyatimizning yorqin ko'rinishidir. Uni shunchaki, element, material sifatida emas, balki egasi bo'lgan insondan ajratmasdan o'rganish lingvomadaniy usulning vazifasi sanaladi. Lingvomadaniy tadqiqotlar asosiy birligi lingvokulturemalar hisoblanadi. Manbalarda unga quyidagicha ta'rif belriladi: til belgisining ma'nosi va madaniy mazmun birikuvidan tarkib topuvchi, semantikasida madaniy axborot yaqqol namoyon bo'luvchi til birliklari *lingvokulturemalar* deyiladi. Jumladan, frazeologizmlar, etalonlar, ramzlar, metaforalar, turg'un o'xshatishlar, nutqiy etiketlar, urf-odat va marosimga doir so'zlar, topishmoqlar, milliy realiyalar, arxitiplar, mifologemalar, lakunalar, prezedent birliklar lingvokulturemalarni tashkil qiladi [17, B 26]. Dialektal tadqiqotlarni ham lingvomadaniy usullarda amalga oshirish, dialektal lingvokulturemalarning lug'atini tuzish, nihoyatda, dolzarb masaladir. Tilmizning boyligini va madaniyligini namoyon qilishda bu tipdagi lug'atlarning ahamiyati katta.

O'zbek zamonaviy dialektologiya fanining yuzaga kelishi bilan dialektal lug'atlarni yaratish dolzarbligi doimo qayd etib kelinadi. Yuqoridagi mulohazalarimizni dalillash uchun qayd qilib o'tganimiz tilshunos olim A.Ishayevdan tashqari, taniqli tilshunoslar F.Abdullayev, A.G'ulomov, K.Nazarov, A.Nosirov, D.Abdurahmonov, S.Ashirboyev, M.Abdiyev, N.Murodova ham o'z tadqiqotlarida ta'kidlab keladilar. Shulardan xulosa chiqargan holda, avvalo, sheva va lahjalarni tadqiq etish ko'lamini o'zgartirish, hajm va sifat jihatdan yangicha mazmun kiritish lozim. O'rganilmagan, chala tadqiq etilgan shevalarni o'rganish, ularni tizimlashtirish, areal xususiyatlarini belgilash va xaritalash lozim. Bu ishlarni amalga oshirish, bundan 70-80 yil oldingi kabi oson kechmaydi. To'g'ri, bugun qo'limizda kompyuter va boshqa elektron vositalar bor, ular ishlarimizni, ma'lum ma'noda, yengillashtiradi. Ammo shevalar “yo'qolib”, xalq tili “adabiylashib” bormoqda.

Hozirgi kunda globallashuvning milliy tilimizga jiddiy salbiy ta'siri kuzatilmayotgan bo'lsa-da, kelajakda yuz berishi mumkin bo'lgan bunday ta'sirlardan biri – adabiy tilning hayotbaxsh ildizlari bo'lmish shevalardan uzoqlashishi, buning o'rniga chet tillardan so'z va ifoda-qolip o'zlashtirish kabi hollarning oldini olish maqsadga muvofiqdir. Buning eng sodda va samarali yo'li o'zbek tilining davlat va jamiyat hayotidagi mavqeyini doimiy ravishda mustahkamlab borish, uni nafaqat davlat tili, balki to'laqonli iqtisodiy, madaniy va ilmiy tilga ham aylantirish, buning uchun o'zbek tilida yaratiladigan siyosiy, iqtisodiy, madaniy va ilmiy adabiyotlar sonini ko'paytirish, shu bilan birga chet tillardan o'zbek tiliga o'zlashayotgan so'zlar, iboralar va atamalar sonini

maksimum darajada kamaytirish, ularning o'zbekcha muqobillarini topish, yaratish va muomalaga kiritish lozim bo'ladi [6, IM]. Bu muqobillarning adresi esa to'g'ridan to'g'ri xalq shevalari deyish mumkin.

Binobarin, tilimizning "asl ildizlarini" yaqqol ifodalaydigan dialektal birliklarni asrab qolish uchun ham shevalarni o'rganishni kechiktirmasligimiz lozim. Sheva materiallarini to'plash, tahlil qilish va saqlashda yangi metod va imkoniyatlardan foydalanishimiz kerak. Birlamchi vazifa, qanday ko'rinishda bo'lmasin, lug'atlar yaratishimiz, hozirgi kunda ko'p qo'llanilayotgan korpus lingvistikasiga murojaat qilishimiz, o'zbek sheva va lahjalarining dialektik milliy korpusini yaratishimiz juda dolzarbdir. O'zbek tilshunosligida bu yo'nalishda ilk qadamlar tashlangan. Tadqiqotchi Muyassar Xolova tomonidan Boysun qipchoq shevasi asosida milliy shevalarning korpusini tuzishning lingvistik asoslari bo'yicha ilk ish amalga oshirildi [16, B 48]. Bu sohadagi tahlillar keng ko'lamda amalga oshiriladi, albatta. Zero tilimizning "...sofligini saqlash, uni boyitib borish aholining nutq madaniyatini oshirish, ...tilning zamonaviy axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalariga faol integratsiyalashuvini ta'minlash" [1, IM] bugungi taraqqiy etgan davrning vazifalaridan biridir. Bundan tashqari, shevaga xos dissertatsion va boshqa xildagi tadqiqotlar natijasida yig'ilgan dalillarni tizimlashtirishimiz zarur. Buning uchun yaqinda tashkil etilgan "O'zbek shevashunosligi markazi" juda zaruriy tashkilot sanaladi. Umid qilamizki, Markaz tizimli tarzda ish olib boradi hamda o'zbek dialektologiyasining rivojini belgilab bera oladi.

Xulosa. Zamonaviy dialektal tadqiqotlarda arealogik, lingvogeografik va lingvomadaniy metodlardan foydalanish muhim ahamiyat kasb etib bormoqda. Shevalarga xos xususiyat va hodisalarning geografik tarqalish o'rni va chegaralarini belgilash ularni yaqqol namoyish qilishga olib keladi. Shuning uchun ham zamonaviy ilm-fanda bu usullardan foydalangan holda tadqiqotlar olib borilmoqda. Shunday tadqiq obyektlari borki, o'z ichki va tashqi xususiyat va belgilariga ko'ra alohida yondashuvni talab qiladi. Biz tadqiq qilayotgan shevalarga xos bo'lgan morfologik xususiyatlarni o'rganish ham xuddi shunday mazmun kasb etadi. O'zbek xalq shevalarining morfologiya, xususan, yordamchi so'z turkumlari, batafsil bo'lmasa-da, tadqiq qilingan ilmiy obyektlardan biri sanaladi. Ammo lingvoareal metodlar asosida shu vaqtga qadar o'rganilmagan sohalardan biridir. Bizning nazarimizda, leksik ma'no anglatmay, faqat grammatik funksiya bajaradigan ko'makchi, bog'lovchi va yuklamalarni tasnifiy, tavsifiy, lisoniy tahlil usullaridan ko'ra, lingvogeografik va arealogik metodlar bilan o'rganish yetarlicha samara beradi.

Iqtiboslar/Сноски/References

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2020 йил 20 октябрдаги «Мамлакатимизда ўзбек тилини янада ривожлантириш ва тил сиёсатини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПФ-6084-сон фармони // <https://lex.uz/docs/5058351>.
2. Ashirboyev S. O'zbek dialektologiyasi. – Toshkent: Nizomiy nomidagi TDPU nashri, 2013. – B. 174.
3. Eltazarov, Juliboy; Mamajanov, Rasuljon. Mahmud Kashgary's Map of Turkic World and Modern Geopolitical Position of Turkic Peoples – [https://www.academia.edu/38498841/mahmud kashgary s map of turkic world and modern geopolitical_position of Turkic peoples](https://www.academia.edu/38498841/mahmud_kashgary_s_map_of_turkic_world_and_modern_geopolitical_position_of_turkic_peoples) (January, 2024).
4. Murodova N., Yarashova N. Areal lingvistika. Darslik. – Toshkent: Faktor press, 2023. – B. 117.
5. Tillaboyeva Z. Samarqand shahri o'zbek shevalarining leksik xususiyatlari (qarluq lahjasi misolida). Filol. fan.b.fals.d. (PhD) diss.avtoref. – Samarqand, 2023. – B. 48.
6. Xolmo'minov, Ja'far. Globallashuv: milliy til va davlat tili – <http://til.gov.uz/uz/news-and-announcements/news/50> (December, 2023).
7. Дарвишов И. Ареал тилшунослик: жануби-ғарбий Наманган шеваларининг фонетик-фонологик хусусиятлари. Монография. – Тошкент: Наврўз, 2019. – Б. 176.
8. Жўраев Ш. Билингвизм шароитида тожик ва ўзбек тилларининг лексик сатҳдаги ўзаро алоқалари (Самарқанд вилояти материаллари асосида). Филол.фан.б.фалс.д. (PhD) дисс. автореф. – Самарқанд, 2018. – 48 б.
9. Лингвистический энциклопедический словарь / Гл. ред. В. Н. Ярцева. – М.: Сов. энциклопедия, 1990. – С. 683.
10. Мусаева Ф. Ўзбек шеваларининг лингвомаданий тадқиқи. – Тошкент: Фан, 2019. – 120 б.
11. Раҳмонов Б. Сурхондарё чорвачилик лексикасида этнографизмлар // Ўзбек тили ва адабиёти. -№ 4, 2018. – Б. 146.
12. Тўйчибоев Б., Ҳасанов Б. Ўзбек диалектологияси: Дарслик. – Тошкент: А.Қодирий номидаги ХМН, 2004. – Б. 188.
13. Ўзбек халқ шевалари луғати. – Тошкент: Фан, 1971. – Б. 486.
14. Ўзбек шевалари лексикаси. – Тошкент: Фан, 1991. – 464 б.
15. Файзуллоев Ў. Ўзбек фольклоридаги лингвокультуремаларнинг инглизча таржимада берилиши (болалар фольклори жанри ва эртақлар мисолида). Фил.фан.б.фалс.д. (PhD) дисс. – Тошкент, 2019. –148 б.
16. Холова М. Ўзбек миллий шевалари корпусини тузишнинг лингвистик асослари (Бойсун тумани “ж”ловчи шевалари мисолида). Фил.фан.б.фалс.д. (PhD) дисс. автореф. – Термиз, 2022. – 48 б.

17. Худойберганава Д. Лингвокультуроология терминларининг қисқача изоҳли луғати. – Тошкент: Turon zamin ziyo, 2015. – Б. 66.
18. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Leksika> (2023-yil, sentabr).